

Цифровізація та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки

Актуальність теми дослідження. Цифровізація економіки вже відбувається в усіх державах світу. Основними факторами виробництва стають цифрові дані. Їх використання дає можливість покращувати ефективність діяльності як окремих компаній держави, так і її економіки в цілому. Але на сучасному етапі існує значний цифровий розрив між різними країнами стосовно спроможності використання нових інформаційних технологій. Досвід провідних країн світу, які обрали для себе пріоритетним розвиток цифрової економіки, доводить, що для зростання конкурентоспроможності національної економіки необхідно сприяти впровадженню цифрових технологій в державі.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день цифровізація допомагає країнам, які намагаються активно використовувати її переваги, бути конкурентоздатними. Проте, в Україні процеси діджиталізації запроваджуються дуже повільно. Це заважає нашій державі набувати переваг та конкурувати з країнами-лідерами. Тому питання забезпечення високого рівня конкурентоспроможності національної економіки в епоху цифровізації лишається актуальним.

Метою статті є визначення чинників цифровізації, які чинять найбільший вплив на конкурентоспроможність національної економіки.

Методи дослідження. Аналіз, синтез, узагальнення, порівняння (при дослідженні масштабів цифровізації в Україні та інших країнах); моделювання (для оцінки впливу рівня цифровізації на конкурентоспроможність економіки в нашій державі); табличне та графічне подання (для наочного відображення результатів дослідження).

Результати роботи. У статті змодельовано вплив цифровізації економіки на підвищення конкурентоспроможності економіки України.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути застосовані при визначенні урядом пріоритетних напрямів фінансування економіки.

Висновки. Проведений аналіз впливу цифровізації на конкурентоспроможність національної економіки показав, що Україна помітно відстає від інших держав щодо запровадження цифрових технологій. Було визначено які фактори діджиталізації чинять найбільший вплив на конкурентоспроможність української економіки.

Ключові слова: цифрова економіка, цифрові технології, діджиталізація, цифрова трансформація, конкурентоспроможність економіки.

КОРОЛЕВА Л.Є.

Цифровизация и ее влияние на конкурентоспособность национальной экономики

Актуальность темы исследования. Цифровизация экономики уже происходит во всех странах мира. Основными факторами производства становятся цифровые данные. Их использование дает возможность улучшить эффективность деятельности как отдельных компаний государства, так и ее экономики в целом. Но на современном этапе существует значительный цифровой разрыв между различными странами относительно возможности использования новых информационных технологий. Опыт ведущих стран мира, которые выбрали для себя приоритетным развитие цифровой экономики, доказывает, что для роста конкурентоспособности национальной экономики необходимо способствовать внедрению цифровых технологий в стране.

Постановка проблемы. На сегодняшний день цифровизация помогает странам, которые пытаются активно использовать ее преимущества, быть конкурентоспособными. Однако, в Украине процессы диджитализации вводятся очень медленно. Это мешает нашей стране приобретать преимущества и конкурировать со странами-лидерами. Поэтому вопрос обеспечения высокого уровня конкурентоспособности национальной экономики в эпоху цифровизации остается актуальным.

Целью статьи является определение факторов цифровизации, которые оказывают наибольшее влияние на конкурентоспособность национальной экономики.

Методы исследования. Анализ, синтез, обобщение, сравнение (при исследовании масштабов цифровизации в Украине и других странах); моделирования (для оценки влияния уровня цифровизации на конкурентоспособность экономики в нашем государстве), табличное и графическое представление (для наглядного отображения результатов исследования).

Результаты работы. В статье смоделировано влияние цифровизации экономики на повышение конкурентоспособности экономики Украины.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть применены при определении правительством приоритетных направлений финансирования экономики.

Выводы. Проведенный анализ влияния цифровизации на конкурентоспособность национальной экономики показал, что Украина заметно отстает от других государств во введении цифровых технологий. Было определено какие факторы диджитализации оказывают наибольшее влияние на конкурентоспособность украинской экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, диджитализация, цифровая трансформация, конкурентоспособность экономики.

KOROLOVA L.E.

Digitalisation and its impact on competitiveness of the national economy

Relevance of the research topic. The digitalization of the economy is already taking place in all countries of the world. The main factors of production are digital data. Their use makes it possible to improve the efficiency of individual companies of the state and its economy as a whole. But at the present stage there is a significant digital gap between different countries due to ability to use new information technologies. The experience of the world's leading countries, which have made the development of the digital economy a priority, proves that in order to increase the competitiveness of the national economy, it is necessary to implement digital technologies in the country.

Formulation of the problem. Today, digitalization helps countries that are actively trying to take advantage of it to be competitive. However, digitalization processes are being implemented very slowly in Ukraine. This prevents our state from gaining advantages and competing with leading countries. Therefore, the issue of ensuring a high level of competitiveness of the national economy in the digital age remains relevant.

The purpose of the study. The aim of the article is to determine the factors of digitalization that have the greatest impact on the competitiveness of the national economy.

Results. The article simulates the impact of digitalization of the economy on the competitiveness of national economy.

Field of application of results. The results of the study can be used in determining the government's priority areas for financing the economy.

Conclusions. The analysis of the impact of digitalization on the competitiveness of the national economy showed that Ukraine lags far behind other countries because of the slow implementation of digital technologies. It was determined which factors of digitalization have the greatest impact on the competitiveness of the Ukrainian economy.

Keywords: digital economy, digital technologies, digitalization, digital transformation, competitiveness of the economy.

Постановка проблеми. На сучасному етапі актуальними є процеси цифровізації економіки. Цифровою економікою називають такий вид економіки або таку економічну діяльність, ос-

новними факторами виробництва якої є цифрові дані. Використання цифрових комп'ютерних технологій дозволяє підвищити ефективність та продуктивність діяльності підприємств, економі-

ки та сформувати цифрове суспільство. Цифрова трансформація відбувається і в Україні. Але, на сьогоднішній день в Україні діє недостатня кількість повноцінних технологічних виробництв цифрових технологій. Хоча, цифрові технології просуваються. Зокрема, вже сформовано Міністерство цифрової трансформації України; і функціонують три платформи: Дія–бізнес, Дія – цифрова освіта, Дія – державні послуги онлайн.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми становлення цифрової економіки досліджували такі вітчизняні вчені: Джусов О. А., Альпаков С.С. Джусов [1]; Данніков О. В. та Січкаренко [3]; Гудзь О. Є. [2]; Коляденко С. В. [5]. Зазначені фахівці зробили значний внесок у розробку проблем становлення діджиталізованої економіки. В той же час, питання впливу цифровізації на конкурентоспроможність економіки країни є недостатньо дослідженим.

Постановка завдання. Сучасний стан цифровізації економіки України є відомим і не надто оптимістичним. Більше 95% шкіл використовують комп'ютери, які були запроваджені ще в 2000 році. Кількість учнів в Україні, що припадає на один комп'ютер становить 27 до 1. Стан широкосмугового доступу до Інтернету показує, що при рівномірному розподілу проникнення ШСД по країні, спостерігається значний розрив між містом та селом – близько 30%. Стосовно запровадження цифрового мовлення, то відставання нашої держави, порівняно з країнами Європи, становить приблизно 10 років[6]. Тобто, низький рівень і якість життя населення в Україні ніяк не можуть призводити до високої національної конкурентоспроможності.

Варто зазначити, що недостатньо уваги приділено питанням впливу діджиталізації на економічне зростання та розвиток країни. Тому метою статті є аналіз впливу цифрових технологій на конкурентоспроможність національної економіки.

Вклад основного матеріалу. Очевидним є те, що цифровізація є невідворотним процесом. Сьогодні передові країни світу вибрали пріоритетним для себе розвиток цифрової економіки. Поняття цифрової економіки вперше сформулював бізнес-аналітик Дон Тапскот, який досліджував зміни в підприємницькій діяльності відповідно до змін технологій. Він показував підприємцям, як новітні технології в бізнесі поступово трансформуються у технологічний бізнес [4, с.65].

Цифровізація охоплює абсолютно всі галузі економічної діяльності, не лише інформаційний сектор, а й сільське господарство і будівництво. Споживачами цифрових технологій (штучного інтелекту, інтернету речей, безпаперових технологій, адитивних технологій, хмарних обчислень, блокчейнів) є і держава, і бізнес, і звичайні громадяни. До сучасних цифрових трендів, станом на 2021 рік, можемо віднести Інтернет речей, економіку спільного користування, штучний інтелект, цифрові платформи та дані.

Цифрова економіка це відкрита, складна, нерівноважна, слабоструктурована система, і нижче зазначені методологічні підходи, що можуть бути використані в умовах розвитку цифровізації [7]:

Системний підхід: надає можливість проаналізувати різні за своєю природою і складністю об'єкти з єдиної точки зору; та визначити найважливіші риси функціонування системи та зрозуміти які найголовніші фактори впливають на її розвиток.

Параметро–діагностичний: аналіз фінансових та нефінансових показників, які характеризують рівень розвитку економічної системи або її окремих елементів, використовуючи методи аналізу ефективності діяльності, бальної та рейтингової оцінки.

Статистичний: дає можливість оцінити негативні наслідки (їх величини та ймовірність настання);

Інституційний: державу характеризують як суб'єкт управління, що забезпечує організацію та функціонування всіх елементів соціально–економічної структури; враховується що держава також переслідує суперечливі цілі максимізації вигоди принципалів (довірителів) і власної вигоди.

Диференційований: пропонує нові послуги, ідеї, товари, формує й заохочує нові потреби споживачів.

Синергетичний: передбачає сумісний кооперативний ефект, який досягається шляхом взаємодії різних систем, переважно складних, що складаються з великої кількості елементів, між якими є значна кількість взаємозв'язків.

К. Й. Пугаєвською та К. С. Пугаєвською для вимірювання розвитку цифрової економіки розроблено систему індикаторів, що характеризують напрями розвитку високотехнологічного сектора економіки, інвестиції в НДДКР, створення робочих місць у сфері науки і високих технологій, міжнародне співробітництво в галузі науки й інновацій[12, с.40].

Індекс глобальної конкурентоспроможності містить в собі 113 змінних, які відображають рівень

Таблиця 1. Глобальні індекси, що відображають рівень розвитку цифрової економіки

№	Назва статистичної методології
Індекси I групи: Глобальні індекси, які відображають загальний рівень розвитку країни	
1	Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI (WEF))
2	Глобальний інноваційний індекс (GII)
Індекси II групи: Глобальні індекси, які відображають рівень технічної інфраструктури для ефективного розвитку бізнесу та країни	
3	Індекс мережевої готовності (NRI (WEF))
4	Індекс «Широкосмугового доступу до Інтернету» (ITU)
Індекси III групи: Глобальні індекси, які відображають рівень цифрового розвитку країни	
5	«Індекс цифрової конкурентоспроможності» (WDC)
6	«Європейський звіт про цифровий прогрес»
7	«Індекс цифрової економіки та суспільства» (DESI, IDESI (EU))

Джерело: [7]

конкурентоздатності країни на будь-якому рівні економічного розвитку. Всі змінні об'єднані в 12 ключових показників, що характеризують визначають національну конкурентоспроможність. До них, зокрема, належать: якість інститутів; інфраструктура; макроекономічна стабільність; здоров'я і початкова освіта; вища освіта й професійна підготовка; ефективність ринку товарів і послуг; ефективність ринку праці; розвиненість фінансового ринку; рівень технологічного розвитку; розмір внутрішнього ринку; конкурентоспроможність компанії; інноваційний потенціал. Такі показники організовані в три субіндекси відповідно до трьох основних етапів розвитку: основні вимоги, підсилювачі ефективності, фактори інновації та складності.

За Звітом The Global Competitiveness Report 2019, наша держава займає 85-е місце серед 141 країни, опустившись на 2 місця, порівняно з 2018 роком. Щодо того, що спричинило погіршення, то за показниками макроекономічної стабільності Україна опустилась із 131 на 133 місце в 2019 році. За показниками фінансової системи – із 177 на 136 місце, за показниками охорони здоров'я – із 94 на 101 місце. Щодо показників, які характеризують розвиток ІКТ, то тут Україна опустилась на 1 місце, ставши 78. Стосовно інноваційних можливостей, то Україна опустилась з 58 на 60 місце. Динаміка ж бізнесу та освіта в нашій країні покращилась, Україна піднялась із 86 на 85 місце та з 46 на 44 місце відповідно. Щодо ефективності товарного ринку та ринку праці, то Україна покращила свою позицію, піднявшись з 73 на 57 та з 66 на 59 місця відповідно. Взагалі, лідерами з глобальної конкурентоспроможності в 2019 році стали Сінгапур, США та Гонконг[9]. Хоча в 2018 Сінгапур за-

ймав 7 місце. На 4-мі місці в 2019 стали Нідерланди, які знов опинились в п'ятірці лідерів. 5 місце посіла Швейцарія, яка з 2012 протягом п'яти років займала першу позицію.

GII включає показники, які виходять за рамки традиційних індикаторів інноваційної діяльності – таких, як рівень НДДКР, що служить визнанням тієї важливої ролі, яку відіграють інновації як рушійна сила економічного зростання і процвітання, а також відображає необхідність формування широкого бачення інноваційних процесів у розвинутих країнах і країнах з ринком, що формується. У Звіті «Глобальний інноваційний індекс 2020» Україну кваліфікували 45-ю за рейтингом інноваційності економіки та другою серед країн із доходом нижче середнього. 3-поміж країн, які мають дохід нижче середнього, наша держава за цим індексом займає друге місце (випереджає її В'єтнам, а третє місце належить Індії). Лідерами за показником глобального індексу інновацій в 2020 році стали Швейцарія, Швеція США, Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Сінгапур, Німеччина та Республіка Корея[7].

Щодо «Індексу мережевої готовності», то за допомогою нього оцінюються рушійні чинники і ступінь впливу мережевої готовності й можливостей ІКТ у країні. При цьому рівноправними вважаються – громадськість, бізнес і уряд. Індекс мережевої готовності відображає спроможність економіки в таких 4 сферах: технології, населення, правління та вплив.

Розрахунок показників за 2020 рік показав, що лідерами з мережевої готовності є Швеція, Данія і Сінгапур.

Щодо України, то за Індексом мережевої готовності Україна посідає 64 (з 134 країн) місце

Таблиця 2. Індекс мережевої готовності країн за 2020 рік

№	Країна/ Економіка	Бал	Технології	Населення	Правління	Вплив
1	Швеція	82,75	2	4	4	3
2	Данія	82,19	5	1	2	5
3	Сінгапур	81,39	10	5	13	1
4	Нідерланди	81,37	3	9	3	4
5	Швейцарія	80,41	1	13	10	2
6	Фінляндія	80,16	9	3	5	9
7	Норвегія	79,39	11	8	1	6
8	США	78,91	4	7	8	14
9	Німеччина	77,48	7	12	12	7
10	Великобританія	76,27	8	14	14	10

Джерело: складено на основі [10]

з балом 49,43. До сильної складової для нашої держави належить «Правління», а значного вдосконалення «Вплив» [10].

Наступний індекс це «Індекс широкосмугового доступу до Інтернету». Окрім високої швидкості, широкосмуговий доступ забезпечує безперервне підключення до Інтернету і «двосторонній» зв'язок, тобто можливість приймати і передавати інформацію на високих швидкостях. Згідно з даними ІТУ, на 2019 рік Інтернетом користується 4,1 мільярда людей, що становить 53,6 % всього населення Землі. Найбільший відсоток користувачів припадає на європейську частину населення і становить 82,5 %, найменший на Африканський регіон – 28,2 % [13].

Індекс глобальної цифрової конкурентоспроможності відображає потенційні можливості і готовність країн пристосовуватися до цифрової трансформації економіки. Згідно з рейтингом є тільки одна економіка з рахунком 100 і одна економіка з рахунком 0 за всіма чотирма фак-

торами. Дослідження для рейтингу WDCI базуються на 51 критерії, які формуються в три фактори першого рівня (що складаються з трьох субфакторів другого рівня): знання; технології; готовність. Критерії від 4 до 6 спочатку формуються з рівними вагами в субфакторах другого рівня, причому ваги hard-критеріїв в два рази більше, ніж ваги soft-критеріїв, вимірюваних в балах експертами, а потім субфактори другого рівня агрегуються в фактори першого рівня. Кожен з субфакторів другого рівня в WDCI має однакову вагу приблизно 11,1%. До основних факторів належать: знання, технології, готовність до майбутнього.

Щодо України, то за Індексом глобальної цифрової конкурентоспроможності за 2020 рік вона посіла 58 місце серед 63 країн з балом 48,807. За фактором «Знання» наша держава отримала 58,381; «Технології» – 37,215; «Готовність до майбутнього» – 35,325[7]. Що говорить про те, що Україна не є конкурентоспроможною на рів-

Рисунок 1. Підключення населення до мережі

Джерело: складено на основі [13].

Таблиця 3. Оцінка країн за факторами, що формують WDCI

№	Країни	Сукупний бал	Знання	Технології	Готовність до майбутнього
1	США	100	97,922	87,927	98,652
2	Сінгапур	98,052	92,031	99,504	87,123
3	Данія	96,013	86,145	86,394	100
4	Швеція	95,146	89,199	88,348	92,393
5	Гон-Конг	94,451	85,380	94,603	87,872
6	Швейцарія	93,693	89,770	82,734	93,075
7	Нідерланди	92,567	80,839	87,618	93,745
8	Корея	92,252	82,499	82,634	96,124
9	Норвегія	92,170	78,196	89,874	92,943
10	Фінляндія	91,130	80,438	86,270	91,184

Джерело: складено на основі [7]

ні інших країн в епоху цифровізації. Проте, людський капітал в Україні є відносно кваліфікованим; в той час як рівень розвитку технологій та майбутня спроможність інтеграції в цифрову економіку сильно потребують вдосконалення.

«Індекс цифрової економіки та суспільства» було розроблено згідно з рекомендаціями ОЕСР. Джерелом даних для формування такого цифрового табло є опитування статистичних служб Європейської Комісії (Євростату та DG CNECT) стосовно використання ІКТ домогосподарствами та підприємствами. Також дані збирають із спеціальних досліджень, що ведуться службами Європейської Комісії. Дані щодо широкосмугового доступу до Інтернету отримуються від провайдерів. На основі цифрового табло створюються два звіти: Індекс цифрової економіки та інформаційного суспільства (DESI) та Європейський звіт з цифрового прогресу(EDRP). Але EDPR зосереджує увагу саме на цифровому розвитку певної держави; в той час як DESI аналізує розвиток цифрової економіки в загальному в країнах ЄС та містить інформацію стосовно наступних аспектів з такими вагами: доступ до широкосмугового Інтернету та його якість (25%); цифрові навички та людський капітал (25%) ; використання ІКТ громадянами (15%) ; використання цифрових технологій бізнесом (20%) ; цифрові публічні послуги (15%). Індекс цифрової економіки та інформаційного суспільства (DESI) розраховується для 28 країн-членів ЄС, даний показник не розраховується для України. В 2020 році Фінляндія, Швеція, Данія та Нідерланди мали найбільш прогресивні цифрові економіки в ЄС. Болгарія, Греція, Румунія та Італія мали найнижчі показники за вищевказаним індексом. Можна також за-

значити, що найбільші економіки ЄС з точки зору ВВП не належать до числа цифрових лідерів[8].

З вищевказаного, очевидно, що країни, які є більш конкурентоспроможними (за Індексом глобальної конкурентоспроможності), мають більш розвинені процеси цифровізації (за вищеперерахованими індексами, що характеризують розвиток цифровізації). Але, потребує більш детального вивчення вплив цифровізації на конкурентоспроможність. Зокрема, нами було проаналізовано вплив цифровізації на конкурентоспроможність української економіки.

З таблиці 4 можна помітити, що, здебільшого, в той період, коли ВВП на душу населення в Україні зростав, обсяг експорту товарів в загальному обсязі експорту з України також підвищувався. Проте, це було наявне не кожного разу при зростанні ВВП на душу населення. Тому, не можна з точністю стверджувати про позитивний вплив на конкурентоспроможність економіки зростання процесів цифровізації.

Нами було побудовано економетричну модель, яка відобразить вплив діджиталізації на конкурентоспроможність економіки України за допомогою надбудови «Аналіз даних» інструмент «Кореляція» в програмі Ms Office «Excel». Як об'єкти вибірки було взято 26 показників (вихідні дані для побудови економетричної моделі наведено в Додатку А), які характеризують цифровізацію економіки України. В якості показника, що характеризує конкурентоспроможність було використано обсяг ВВП на душу населення в Україні. Це спричинене тим, що ВВП на душу населення показує рівень суспільного добробуту в країні, а також ефективність суспільного виробництва, тобто, однозначно є одним із індикаторів конкурентоспро-

Таблиця 4. Показники ВВП на душу населення та частка в обсязі експорту продукції ІКТ для України за 2010–2018 рр.

Роки	ВВП на душу населення (дол.)	Експорт товарів ІКТ (в % від загального експорту товарів)
2010	2 965,10	1,10
2011	3 138,47	0,90
2012	3 153,74	1,10
2013	3 160,08	0,90
2014	3 123,90	1,00
2015	2 828,89	0,80
2016	2 903,80	0,90
2017	2 988,50	0,90
2018	3 106,04	1,00

Джерело: складене на основі [11]

можності. Серед показників, що були використані для характеристики цифровізації економіки України, було обрано такі, які беруться при розрахунку глобальних індексів, що відображають рівень розвитку цифрової економіки (таблиця 1) і які є в загальному доступі на сайті Світового банку та в Звіті з Глобальної конкурентоспроможності. Модель було побудовано за даними 2010 – 2020 років (розглядаючи ті роки, за які є спостережені значення для кожного показника).

Отримали модель (на основі аналізу тих факторів, які найсильніше впливають на Y):

$$Y = 1601,945 + 0,933 X_{14} + 0,291 X_{15} \quad (1)$$

де Y – обсяг ВВП на душу населення (дол.),

X_{14} – кількість суб'єктів господарювання, зайнятих у виданні комп'ютерних ігор.

X_{15} – кількість суб'єктів господарювання, зайнятих у виданні іншого програмного забезпечення.

Модель в цілому значуща, параметри значущі на рівні 0,95%. Модель пояснює 95,7% зміни ВВП на душу змінами кількості зайнятих у виданні комп'ютерних ігор та іншого програмного забезпечення. При зростанні зайнятого населення у виданні комп'ютерних ігор в Україні на 1 %, ВВП на душу населення в середньому зростає на 0,933 дол. при інших рівних умовах. При зростанні зайнятого населення у виданні іншого програмного забезпечення на 1 %, ВВП на душу населення в середньому зростає на 0,291 дол. при інших рівних умовах. Така модель також є логічною. Адже в епоху цифровізації зростає використання програмного забезпечення, підвищується використання комп'ютерних ігор. Населенню необхідно набувати цифрових навичок, попит на програмне забезпечення підвищується. Чим більше спожи-

вається програмне забезпечення, тим, відповідно, більше вдосконалюються навички у населення, пов'язані з користуванням комп'ютерами. Останнє може призводити до створення нової діджиталізованої продукції, яка матиме попит з-за кордону, підвищуватимуться обсяги експорту та рівень конкурентоспроможності в Україні.

Висновки

Цифровізація економіки відбувається і в Україні, проте не на високому рівні. Діджиталізація здатна спричиняти зростання конкурентоспроможності держави. На підвищення конкурентоспроможності економіки України найбільше впливають підвищення кількості зайнятих у виданні комп'ютерних ігор комп'ютерних ігор та іншого програмного забезпечення. Важливим питанням, яке потребує уваги та подальших досліджень – забезпечення високого рівня вищевказаних показників цифровізації.

Список використаних джерел

1. Альпаков С. С. Цифрова економіка: структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу. / О. С. Альпаков // Міжнародні відносини серія «Економічні науки». – №9. – 2016.
2. Гудзь О. Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами / О. Є. Гудзь // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – № 2 (24). – 2018.
3. Данніков К. О. Концептуальні засади цифровізації економіки України / К. О. Данніков О.В, Січкаренко К. О. // «Інфраструктура ринку». – №17. – ст. 73–80. – 2018.
4. Загарій В. К. Пріоритетність розвитку цифрової економіки для України / В. К. Загарій // Класичний приватний університет. – 2019. – Вип. 13. – С. 64–69.

5. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі / С. В. Коляденко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016. – № 6. – С. 105–112.

6. «Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний – 2020)», – ГС «ХАЙ–ТЕК ОФІС УКРАЇНА», 2016.

7. Струтинська І. Метрики цифрової трансформації бізнесу / І. Струтинська // Галицький економічний вісник. – 2019. – № 5. – С. 30–46.

8. The Digital Economy and Society Index – Countries' performance in digitization URL <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/countries-performance-digitisation>.

9. The Global Competitiveness Report 2019 – Insight Report URL http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.

10. The Network Readiness Index 2020 URL https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/11/NRI-2020-V8_28-11-2020.pdf.

11. The World bank – URL <http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators>

12. Pugachevska, K. Y. and Pugachevska, K. S. (2018), «Digitizing of the economy as a factor of increasing competitiveness of the country», Market infrastructure, vol. 25, pp. 39–45, available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/9.pdf [Accessed 11 November 2018].

13. МСЭ. Изменение цифрового развития FactsFigures 2019 URL: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf>.

References

1. Al'pakov S. S. Tsyfrova ekonomika: strukturni zrushennya na mizhnarodnomu rynku kapitalu. / O. S. Al'pakov // Mizhnarodni vidnosyny seriya «Ekonomiczni nauky». – №9. – 2016.

2. Hudz' O. Ye. Tsyfrova ekonomika: zmina tsinnostey ta oriyentyriv upravlinnya pidpryyemstvamy / O. Ye. Hudz' // Ekonomika. Menedzhment. Biznes. – № 2 (24). – 2018.

3. Dannikov K. O. Kontseptual'ni zasady tsyfrovizatsiyi ekonomiky Ukrainy / K. O. Dannikov, O. V. Sichkarenko, K. O. // «Infrastruktura rynku». – №17. – st. 73–80. – 2018.

4. Zahariy V. K. Priorytetnist' rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky dlya Ukrainy / V. K. Zahariy // Klasychnyy pryvatnyy universytet. – 2019. – Vyp. 13. – S. 64–69.

5. Kolyadenko S. V. Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennya v Ukraini i u sviti / S. V. Kolyaden-

ko // Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky. – 2016. – № 6. – S. 105–112.

6. «Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 («Tsyfrovyy porjadok dennyy – 2020)», – HS «KhAY–TEK OFIS UKRAYINA», 2016.

7. Strutyns'ka I. Metryky tsyfrovoyi transformatsiyi biznesu / I. Strutyns'ka // Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk. – 2019. – № 5. – S. 30–46.

8. The Digital Economy and Society Index – Countries' performance in digitization URL <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/countries-performance-digitisation>.

9. The Global Competitiveness Report 2019 – Insight Report URL http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.

10. The Network Readiness Index 2020 URL https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/11/NRI-2020-V8_28-11-2020.pdf.

11. The World bank – URL <http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators>

12. Pugachevska, K. Y. and Pugachevska, K. S. (2018), «Digitizing of the economy as a factor of increasing competitiveness of the country», Market infrastructure, vol. 25, pp. 39–45, available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/9.pdf [Accessed 11 November 2018].

13. MSЭ. Yzmenenye tsyfrovoho razvytyya FactsFigures 2019 URL: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf>.

Дані про автора

Корольова Ліліана Євгенівна,

студентка магістратури, Антимонопольний комітет України, головний спеціаліст Управління економічного аналізу

e-mail: korolevaliliana3@gmail.com

Данные об авторе

Королева Лилиана Евгеньевна,

студентка магистратуры, Антимонопольный комитет Украины, главный специалист Управления экономического анализа

e-mail: korolevaliliana3@gmail.com

Data about author

Liliana Korolova,

Master student, Antimonopoly Committee of Ukraine, Economic analysis department, Chief specialist

e-mail: korolevaliliana3@gmail.com